

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BOG'LANGAN NUTQ RIVOJLANISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Irkinova Iroda

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti
 Logopediya yo'nalishi, MSPD-1U guruhi talabasi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishiga xos jihatlar tahlil qilinadi. Nutq rivojlanishining yoshga oid normalari, rivojlanish bosqichlari hamda bolalar nutqining evolyutsion o'zgarishlari batafsil yoritiladi. Shuningdek, bolalar nutqining normadan chetga chiqishi yoki tengdoshlariga nisbatan orqada qolish sabablari tahlil qilinishiga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada bolaning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan omillar, jumladan, ijtimoiy va pedagogik muhit, o'zaro muloqot hamda boshqa tashqi omillar haqida ham so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: bog'langan nutq, muloqotchanlik, nutq rivojlanishi, erta tashxis, pedagogik yondashuv, psixologik muammolar, nutq rivojlanish normasi, nutq tuzilmasi, nutq mukammallashuvi, individual yondashuv, nevrologik va genetik omillar, nutqiy ko'nikma.

Abstract: This article examines the peculiarities of language development in preschool children. It analyzes the developmental stages of speech in accordance with age-related norms and the evolutionary changes in children's speech. The article also focuses on the reasons for deviations from the norm or speech delays compared to peers. The research highlights factors that influence language development, including social and pedagogical environments, communication, and other external influences.

Key words: Connected speech, Communicative ability, Speech development, Early diagnosis, Pedagogical approach, Psychological issues, Speech development norms, Speech structure, Speech improvement, Individual approach, Neurological and genetic factors, Speech skills.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития речи детей дошкольного возраста. Анализируются возрастные нормы развития речи и этапы её становления у детей. Также особое внимание уделяется причинам отклонений речи от нормы или отставания в развитии речи по сравнению со сверстниками. В исследовании обсуждаются факторы, влияющие на развитие речи, включая социальную среду, педагогические условия и другие внешние влияния.

Ключевые слова: связанная речь, общительность, развитие речи, ранняя диагностика, педагогический подход, психологические проблемы, норма развития речи, структура речи, совершенствование речи, индивидуальный подход, неврологические и генетические факторы, речевые навыки.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi hozirgi zamonning dolzarb mavzularidan biridir. Chunki nutq nafaqat kommunikativ vosita, balki bolaning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini belgilovchi muhim omildir. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi dolzarbligi bir necha omillar bilan bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutq rivojlanishining dastlabki bosqichlari bolaning o'rganish va rivojlanish jarayonlariga katta ta'sir ko'rsatadi. O'z vaqtida rivojlanmagan nutq ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, jumladan, ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklar va o'qish hamda yozish qobiliyatining zaiflashuvi. Shu sababli, maktabgacha yoshda nutqni rivojlantirishni nazorat qilish zarur. Maktabgacha yoshda nutq rivojlanishidagi kechikishlar yoki buzilishlarni erta aniqlash va to'g'ri logopedik hamda psixologik yondashuvlarni qo'llash bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatli rivojlanishiga katta hissa qo'shadi¹.

1 Zaporozhets A.V. "Psychology and the Teaching of Speech," 1982.

Bu esa jamiyatda nutq va muloqot muammolari bo'lgan bolalar sonini kamaytirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyada nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi kunda pedagogik yondashuvlar va metodikalar bolalarning nutqini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, bunda innovatsion texnologiyalar va interaktiv o'qitish metodlaridan foydalanish muhim o'rin tutadi.

Hozirgi zamonda bolalar ijtimoiy va texnologik o'zgarishlarga duch kelmoqdalar. Raqamli texnologiyalar, mobil qurilmalar, televizion dasturlar va kompyuter o'yinlarining ta'siri bolalar nutqining rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish masalasini yanada dolzarb qiladi². Ota-onalar va tarbiyachilar o'rtasidagi muloqot hamda bolaga doimiy nutqiy va hissiy qo'llab-quvvatlash bolalar nutqining rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Jamiyatda ota-onalarning nutq rivojlanishiga qaratilgan ma'lumotlar va pedagogik yondashuvlarga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Shu bilan birga, nutq rivojlanishining hozirgi zamon holati maktabgacha ta'lim tizimi va logopediya sohasida ko'proq e'tibor talab qilayotganini ko'rsatmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish – bu faqat individning so'zlashuv qobiliyatini oshirish emas, balki uning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan tizimli jarayondir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish normasi bolaning o'sish jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki nutq va muloqot bolaning fikrlashini, ijtimoiylashishini va hissiy holatini ifodalashga yordam beradi. Nutq rivojlanishi yoshga oid bosqichlarga ajratilgan bo'lib, har bir bosqichda bolalar nutqida o'zgarishlar, yangi ko'nikmalar va imkoniyatlar yuzaga keladi.

Quyida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish normasi haqida ma'lumotlar keltirib o'tamiz; Birinchi yil (0-1 yosh): Birinchi ovozlari va tovushlar: Bolalar bu davrda ovoz chiqarishni boshlashadi, boshida ular faqat "ah-ah", "eh-eh" kabi tovushlarni chiqarishadi. Birinchi so'zlar: 10-12 oylikdan boshlab, bolalar "oyi", "dada" kabi oddiy so'zlarni ayta boshlaydilar. Ikkinchi yil (1-2 yosh): So'zlar va qisqa frazalar: 12 oylikdan keyin bolalar ko'proq so'zlar ayta boshlaydi. 18 oylikda bolalar ikki so'zli jumalalar (masalan, "dada kel!") aytishni boshlashadi. Nutqni anglash: Bolalar oddiy buyruqlarga javob bera boshlaydi, ya'ni "kel", "ovqatni yesa bo'ladi" kabi buyruqlarni tushunadi. Uchinchi yil (2-3 yosh): Jumalarning rivojlanishi: Bu davrda bolalar 3-4 so'zli jumalarni aytishni boshlaydi. Masalan, "Men o'ynayman" yoki "Meni kuting!" kabi. Talaffuzning yaxshilanishi: Bolaning talaffuzi yaxshilanadi va nutq aniqroq bo'ladi. So'z boyligi: So'zlar soni sezilarli darajada ortadi, bola ko'plab yangi so'zlarni o'rganadi. To'rtinchi yil (3-4 yosh): Murakkab jumalalar: 3-4 yoshdagi bolalar murakkab jumalarni aytishda davom etadilar. Masalan, "Men kitobni o'qib, she'rni o'rganaman" kabi uzun jumalalar.

So'zlar va qo'llaniladigan iboralar: Ular o'zlarining hissiyotlarini, istaklarini va talablarini ifodalashda mukammalroq bo'ladi. Talaffuz va grammatik to'g'rilik: Talaffuzda ba'zi kamchiliklar bo'lishi mumkin, ammo ular nutqda o'z fikrlarini ifodalashda yaxshi rivojlanadi. Beshinchi yil (4-5 yosh): Murakkab jumalalar va nutq tuzilmasi: Bolalar murakkab sintaktik tuzilmalarni, shuningdek, savol va javoblarni to'g'ri ishlatishni o'rganadilar. Nutqdagi to'g'rilik: Grammatika va so'z yasalishi yaxshilanadi. Bola ko'proq rivoyat qilishga va muloqotda erkin bo'lishga kirishadi. So'z boyligini kengaytirish: 5 yoshga kelib, bola taxminan 2000-2500 ta so'zdan foydalanishi mumkin. Olti yosh (5-6 yosh): Nutqning mukammallashuvi: Nutq aniq va tushunarli bo'ladi, bolaning fikrlash va muloqot qilish qobiliyati juda rivojlanadi. Fikrni ifodalash: Bola murakkab tushunchalar, hissiyotlar va xatti-harakatlarni tushunib, ularga mos ravishda nutqida izoh beradi³.

Nutq rivojlanishidagi asosiy omillar; Genetik omillar; Bola oilasida nutq va til muammolari bo'lishi mumkin. Agar ota-onada yoki yaqin qarindoshlarda nutq rivojlanishi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bu bolaning nutqiga ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy muhit; Bolaning o'ziga xos ijtimoiy muhitda (oilada, bog'chada, o'qituvchilari bilan muloqotda) rivojlanishi nutqining tezligi va sifatiga ta'sir qiladi. Ota-onaning ta'siri; Ota-onaning bolasi bilan muloqoti, so'zlarni tanishtirish va nutqni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlari bolaning nutq rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishining aniq bosqichlariga ega bo'lib, har bir yoshda bolalar turli nutq ko'nikmalarini o'rgadilar. Har bir bola o'z ritmi va tempida rivojlanadi, shuning uchun uning nutqidagi o'zgarishlar normal bo'lishi mumkin. Ammo ba'zi bolalar uchun nutq rivojlanishida kechikishlar yoki qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda erta aniqlash va to'g'ri pedagogik yondashuv zarur. Bolalar nutqining normadan chetga chiqishi yoki tengdoshlariga nisbatan orqada qolishining sabablari bir nechta omillar bilan

2 Vygotsky, L. S. Psychology of the Development and Teaching of Speech. 1987.

3 Leontiev, A. N. Psychology of Speech. 1981.

bog'liq bo'lishi mumkin. Bu omillar tibbiy, psixologik, ijtimoiy va pedagogik jihatdan farqlanadi. Quyida bolalar nutqining normadan chetga chiqishining yoki orqada qolishining asosiy sabablarini tahlil qilamiz⁴:

Tibbiy sabablari; Nevrologik va genetik omillar; nutq rivojlanishida kechikish yoki buzilishlar ko'pincha nevrologik xususiyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, miya rivojlanishining kechikishi, asab tizimi kasalliklari yoki miyada mavjud bo'lgan jarohatlar nutqni rivojlantirishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, genetik omillar ham nutqning rivojlanishiga ta'sir qiladi; agar oilada nutq bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bolada ham shu kabi muammolar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi.

Kognitiv va psixologik muammolar; aqliy rivojlanishdagi kechikishlar yoki autizm spektri bo'yicha kasalliklar ham nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Aqliy zaiflik yoki o'ziga xos hissiy-qiziqish muammolari bolalar nutqining rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Eshitish muammolari: eshitish qobiliyatining cheklanganligi yoki mutlaq yo'qligi bolaning nutqining rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Bolalar ovozlarni yaxshi eshitmasa, ular to'g'ri talaffuzni o'rganolmaydilar va bu ularning nutq rivojlanishida kechikishlarga olib keladi. Tibbiy holatlar (masalan, og'ir infeksiyalar, kasalliklar): og'ir kasalliklar yoki tug'ma nuqsonlar, masalan, og'ir respirator infeksiyalar, bolaning muloqot qilishga qiziqishini pasaytirishi mumkin, bu esa nutq rivojlanishining kechikishiga olib keladi.

Psixologik sabablari; Hissiy stress va travma; bolaning o'sish davrida yuzaga kelgan psixologik travmalar, oilaviy ziddiyatlar yoki boladagi xavotirlar nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar bola hissiy jihatdan o'zini xavf ostida his qilsa, u nutqni rivojlantirishda orqada qolishi mumkin. Tashvish va qo'rquv: bolalarda ortiqcha tashvish yoki qo'rquvning mavjudligi ham nutq rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ba'zida bolalar o'zlarini ishonchsiz his qilishlari yoki boshqa bolalar bilan muloqot qilishda qo'rqishlari natijasida nutqlarida kechikishlar yuzaga keladi. Ijtimoiy qiziqishlarning pasayishi; agar bola boshqa bolalar bilan muloqot qilishdan qochsa yoki ijtimoiy o'zaro aloqalar kam bo'lsa, uning nutqni rivojlanishida orqada qolishi mumkin. Nutqning rivojlanishi uchun ijtimoiy muloqot juda muhimdir.

Pedagogik sabablari; O'qituvchilarning metodik ishlatishidagi kamchiliklar; agar bolaga to'g'ri pedagogik yondashuv mavjud bo'lmasa yoki nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi faoliyatlar samarali amalga oshirilmasa, bola tengdoshlariga nisbatan orqada qolishi mumkin. Pedagoglarning bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olishlari va nutq rivojlanishiga to'g'ri yondashuvlarni qo'llashlari zarur. Maktabgacha ta'lim muhitining cheklanganligi; maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq rivojlanishiga e'tibor yetarlicha bo'lmasligi, bola uchun to'g'ri motivatsiya va qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi uning nutq rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Til muhitining yetishmasligi; agar bola o'zining ijtimoiy muhitida (oilada yoki bog'chada) o'rta va yuqori sifatli muloqotdan mahrum bo'lsa, bu uning nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Bola uchun so'zlashuv muhiti yetarli bo'lmasa, uning so'z boyligi cheklangan bo'lishi mumkin⁵.

Ijtimoiy va madaniy sabablari; Oilaviy sharoitlar: oilaviy ehtiyojlar, ota-onaning ta'lim darajasi yoki ishlash sharoitlari ham bolalar nutqining rivojlanishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, ta'lim va tarbiyada kamroq e'tibor berilsa, bola nutq rivojlanishida orqada qolishi mumkin. Texnologiyalar ta'siri; hozirgi zamonda bolalar texnologiyalarga ko'proq qiziqish bildirishadi. Agar bolalar o'yinlar va televizor tomosha qilishga ko'p vaqt sarflasalar, bu ularning muloqot qilish qobiliyatini kamaytirishi mumkin, natijada nutq rivojlanishi kechikadi. Bolalar nutqining normadan chetga chiqishi yoki tengdoshlariga nisbatan orqada qolishi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular tibbiy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy sabablarni o'z ichiga oladi. Nutq rivojlanishidagi kechikish yoki buzilishlarni erta aniqlash va to'g'ri yondashuvlar bilan davolash bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi⁶.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun logopedlar, pedagoglar va ota-onalarga quyidagi tavsiyalarni berish mumkin; Logopedlar va pedagoglar uchun tavsiyalar: individual yondashuv – har bir bola o'ziga xosdir, shuning uchun nutqni rivojlantirishda individual yondashuv zarur. Logopedlar va pedagoglar bolalar nutq rivojlanishining har bir bosqichini va imkoniyatlarini hisobga olib, muvofiq metodlarni tanlashlari kerak. To'g'ri talaffuzni o'rgatish – nutqdagi talaffuz xatolarini tuzatish uchun bolalar bilan ko'p mashqlar o'tkazish zarur. Soddalashgan va aniq so'zlarni ishlatib, bolaga talaffuzni o'rgatish, bu ularning o'zini anglashiga yordam beradi. Muloqotning rag'batlantirilishi – bolani muloqotga jalb qilish, unga turli xil so'zlar va iboralar bilan murojaat qilish, yangi so'zlar o'rganishga rag'batlantirish zarur. Pedagoglar va logopedlar bolalarga nutqiy faoliyatni rivojlantirishda yordam berish uchun o'yinlar yordamida muloqotni faollashtirishi mumkin. Nutq rivojlanishiga qaratilgan o'yinlar (so'z o'yinlari, rasmi kartalar yordamida hikoya qilish) yordamida bolalarning so'z boyligini kengaytirish va nutqini rivojlantirish mumkin. O'yinlar orqali bolalar o'zlarini erkin ifoda etishni o'rganadilar.

4 Rachinsky, B. A. Logopedics. 1984.

5 Davies, P. K. Children's Speech Development. 2004.

6 Vygotsky, L. S. Psychology of the Development and Teaching of Speech. 1987.

Yangi til materiallarini qo'llash – nutqni rivojlantirish uchun bolalar bilan kitoblar o'qish va yangi so'zlarni taqdim etish muhimdir. Har xil hikoyalar va ertaklarni o'qib, ularni muhokama qilish bolalarning nutqiga va tushunish qobiliyatiga yordam beradi. Xatoliklarni ijobiy tarzda tuzatish – bolaning nutqida xatoliklar bo'lsa, ularni yumshoq va qo'llab-quvvatlovchi tarzda tuzatish kerak. O'rgatishda maqsad bolani qo'rqitish yoki asabiylashtirish emas, balki uni nutqiga ishonch bilan yondashishga rag'batlantirishdir. Samarali o'qish va yozish faoliyatlari – nutq rivojlanishini yengillashtirish uchun o'qish va yozish mashqlarini birgalikda bajarish juda foydalidir. Rasmi kitoblarni ko'rish, yangi so'zlar o'rganish, ular bilan hikoya qilish bolaning so'zlashuv qobiliyatini mustahkamlashga yordam beradi.

Ota-onalar uchun tavsiyalar; o'qish va suhbatlar orqali nutqni rivojlantirish – ota-onalar bolalariga ko'proq kitob o'qib, ular bilan turli mavzularda suhbatlashishlari kerak. Nutq rivojlanishi uchun bola bilan muntazam ravishda suhbat qilish va unga yangi so'zlar o'rgatish zarur. Har bir kichik suhbat bolaning nutqini rivojlantirishga yordam beradi. Bolani diqqat bilan tinglash – bola gapirganda uning nutqiga diqqat bilan e'tibor qaratish va uning so'zlarini to'g'ri tushunishga harakat qilish kerak. Ota-onalar bolaning nutqini rag'batlantirish uchun uni quvontirishlari va uni nutqiy faoliyatga jalb qilishlari muhim. Bolaga nutqiy faollik yaratish – ota-onalar bolaga qo'llab-quvvatlovchi, iliq va ijobiy muhit yaratishlari kerak. Ularni nutqiy faollikka jalb qilish, o'z fikrini erkin ifoda etishga imkon yaratish bolaning nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bolalarga aniq va sodda ifodalardan foydalanish kerak. Juda murakkab va uzoq jumlar bolaga qiyinchilik tug'dirishi mumkin, shuning uchun qisqa va aniq gaplar bilan muloqot qilish zarur. Muloqot va o'yin orqali o'rganish – ota-onalar bolalariga o'yinlar orqali yangi so'zlar o'rganishga yordam berishlari mumkin. O'yinlar va interaktiv mashqlar orqali bola o'z nutqini rivojlantiradi, nutqiy ko'nikmalarni o'rgatadi. Sabrlilik va qo'llab-quvvatlash – bolalar nutqi rivojlanishida har bir bolaning o'z tezligi borligini tushunish zarur. Sabrlilik bilan yondashish, xatoliklar yuzasidan ijobiy fikr bildirish va bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini saqlab qolish muhimdir. Nutqning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan saqlanish – maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ortiqcha televizor tomosha qilish, mobil telefonlardan uzoq vaqt foydalanish kabi omillar nutq rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli ota-onalar bolalariga vaqtni samarali taqsimlashga yordam berishlari kerak⁷.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda logopedlar, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik nihoyatda muhimdir. Nutqni rivojlantirish uchun individual yondashuv, ko'plab o'yinlar, muloqot hamda erta tashxis qo'yilishi orqali bolalar o'zlarining nutqiy ko'nikmalarini to'liq rivojlantirishlari mumkin. Ota-onalar esa bolalariga samimiy va rag'batlantiruvchi muhit yaratish orqali ularning nutqiy va umumiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zaporozhets, A. V. Psychology and the Teaching of Speech. 1982.
2. Vygotsky, L. S. Psychology of the Development and Teaching of Speech. 1987.
3. Leontiev, A. N. Psychology of Speech. 1981.
4. Rachinsky, B. A. Logopedics. 1984.
5. Davies, P. K. Children's Speech Development. 2004.
6. Sokolova, I. B. The Speech Development of Children. 1983.
7. Volkova, L. S. Detection and Correction of Speech Disorders in Blind and Visually Impaired Children. Leningrad, 1982.

⁷ Leontiev, A. N. Psychology of Speech. 1981.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.